

МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ ТАШКИЛОТЛАРИ ФАОЛИЯТИНИ РАҚАМЛАШТИРИШ

Садикова Шоиста Акбаровна¹, Рашидова Мохинур²

¹П.Ф.Н профессор Т.Д.П.У

²Магистр Т.Д.П.У

Аннотация: Ушбу мақолада мактабгача таълим ташкилотлари фаолиятини рақамлаштиришнинг аҳамияти, имкониятлари ва қўлланилаётган замонавий ахборот технологиялари таҳлил қилинган. Таълим соҳасида рақамлаштириш жараёни мактабгача ёшдаги болаларнинг таълим-тарбияси сифатини ошириш, уларнинг ривожланишини кузатиб бориш, педагог ва ота-оналар ўртасида самарали мулоқотни таъминлашга хизмат қилади. Шунингдек, мақолада рақамлаштириш жараёнида юзага келиши мумкин бўлган муаммолар ва уларнинг ечимлари ҳам ёритилган. Таҳлиллар шуни кўрсатадики, рақамли технологияларни жорий этиш мактабгача таълим ташкилотларида самарадорликни ошириш, бошқарув жараёнларини автоматлаштириш ва ахборот хавфсизлигини таъминлаш имконини беради.

Калит сўзлар: Мактабгача таълим Рақамлаштириш Ахборот технологиялари Таълим тизими Болалар ривожланиши Онлайн мониторинг Таълимни бошқариш Автоматлаштириш Педагогикада рақамли ёндашув Иноватсион технологиялар Электрон журнал Ота-она назорати Ахборот хавфсизлиги Таълим сифатини ошириш

Аннотация: В данной статье проанализированы значение, возможности и применяемые современные информационные технологии в процессе цифровизации деятельности дошкольных образовательных учреждений. Цифровизация в сфере образования способствует повышению качества обучения и воспитания детей дошкольного возраста, мониторингу их развития, а также обеспечивает эффективное взаимодействие между педагогами и родителями. Также в статье освещены возможные проблемы, возникающие в процессе цифровизации, и пути их решения. Анализ показывает, что внедрение цифровых технологий способствует повышению эффективности деятельности дошкольных учреждений и автоматизации процессов управления.

Abstract: This article analyzes the significance, opportunities, and the modern information technologies being applied in the digitalization of preschool educational institutions' activities. The digitalization process in education helps improve the quality of teaching and upbringing of preschool children, facilitates the monitoring of their development, and ensures effective communication between educators and parents. The article also highlights potential challenges in the digitalization process and proposes possible solutions. The analysis shows that implementing digital technologies enhances the efficiency of preschool institutions and automates management processes.

Президентимизнинг 2020 йил 6 ноябрдаги “Таълим-тарбия тизимини янада такомиллаштиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Қарорида 2022 йил 1 январга қадар мактабгача таълим тизимида замонавий ўқитиш шакллари, янги педагогик ва ахборот технологияларини жорий этиш, жумладан, болаларнинг ўсиши ҳамда мактабгача таълим билан қамраб олиниши жараёнларини мониторинг қилиш бўйича “Болалар боғчаси” ахборот

tizimini ishga tuшириш va unga kiritediladigan maълumotlar shaffofligini taъminlash belgilangan edi. Shuningdek, maktabgacha taъlim xizmatlari uchun elektron tўlov tizimlarini joriy etish, soхada axborot tizimini boshqa vazirlik va idoralarning axborot tizimlari bilan integratsiya qiliш kabі vazifalar ham yuklatilgan.

Maktabgacha taъlim vazirлиги tomonidan “Bolalar boғchasi” axborot tizimi ёrдамида bolalarni maktabgacha taъlimga kamrab olishni monitoring qiliш, Ygona interaktiv davlat xizmatlari portali hamda Davlat xizmatlari agentлиги bilan axborot tizimi integratsiyasi orqali bolalarni maktabgacha taъlim tashkilotlariga navbatga qўyish va qabul qiliш uchun йўllanma olish bўyicha davlat xizmati kўrsatiladi.

Bugungi kun talablari dan kelib chiqqan holda, Maktabgacha taъlim vazirлиги MTT ходimlari va tarbiyalanuvchilarini zamonaviy raқamli texnologiyalarni qўllagan holda avtomatik hisobga oladigan “Bolalar boғchasi” axborot tizimini takomillashtirish loyihasini ishlab chiqib, tajriba-sinov tariқasida poytaxtimizning Bektemir tumaniдаги maktabgacha taъlim tashkilotlarida joriy qilidi.

Ushbu tashkilotlarda biometrik identifikatsiya qiliш, яъni Face ID qurilmalari ўrnatildi. Shuningdek, “Bolalar boғchasi” axborot tizimi yurtimizda mavjud elektron tўlov tizimlari va Ygona interaktiv davlat xizmatlari portali bilan integratsiya qilinishi natijasida online tўlovlarni amalga oshirish imkoniyati yaratilgan.

“Bolalar boғchasi” axborot tizimining yana bir afzalлиги shundaki, u tashkilotga kamrab olingan tarbiyalanuvchilar hamda ходimlarni yuz kiefasi orqali avtomatik ravishda rўyxatga oladi. Bolaning maktabgacha taъlim tashkilotidaги har bir daqiqasi nazoratda bўladi. Ходimlarning ham har bir kuni, soatigacha kўrsatib boriladi. Agar MTTning biror ходimi ishdan vaqtli ketса ёki sababsiz ishga kelmasа, ularning ish soati tўlaқonli ёzilмайdi. Bu esa, ўz navbatida, davomat masalasida kuzatiliши mumkin bўlgan baъzi kўrinishдаги korruptsiya holatlariga ijobiy echim bўlmoқda.

Shuningdek, tizimda oziq-ovqat xarajatlarini avtomatik hisobga olish, taхlil ўtkazish va lavozimlar bўyicha кадрлар etishmovchiligini aniqlash maqsadida maktabgacha taъlim tashkilotlarining кадрлар salohiyati haқidaги maълumotlarni yiғish va taхlil qiliш mumkin. Masъullarning taъkidlashicha, ushbu tizimga ўtilganidan sўng muassasadaги anchayin noқulayliklar bartaraf qilingan. Dastlab bu tizimni tushunib olish qiyinchilik tuғdirgan bўlsa-da, hozir bundan barча mamnunлиги aytilmoқda.

Demak, Face ID tizimi kiska fursatda samarasini kўrsatяпти. Bu tizim nafaqat tarbiyalanuvchilar, balki ходimlarni ham tartib-intizomga ўrgatmoқda. Qolaversа, bolalarning salomatligini asrash, soғlom ovqatlanishini taъminlashda ham ahamiyati katta bўляпти. Ilgari bolalarning tana хароратини танометрда ўlчанар edi. Хозirги qurilma avtomatik ravishda bolaning tana хароратини kўrsatadi va ota-ona bolasining soғlomligiga ishonch hosil qilib, kўngli хотirjam holda keta oladi. Tana харорати 37 darajadan yuқori bola boғchaga qabul qilinмайdi va ota-onalarga davolaniш bўyicha kўrsatma beriladi.

Mazkur tizim MTTda oziq-ovqat xarajatlarini nazorat qiliшda ham afzalliklarga эga. Oshxonaда ovqat tayёрlash plitalari oldida elektron tarozi qўyilgan. Tarоzi kўrsatkichlarini kўrish uchun qulay bўlgan joyda internet tarмоғiga ulangan 3 ta kamera ўrnatilgan. Taomноma bўyicha oziq-ovqat maхsulotlari bevosita kozonga solishdan avval majburiy tartibda elektron tarozida tortiladi.

Biometrik identifikatsiya qiliш, яъni Face ID tizimi joriy etilgani MTT ходimlari va tarbiyalanuvchilarining ygona maълumotlar bazasini shakllantirish, ходimlarning ish vaқti va tarbiyalanuvchilarining davomatini real vaqt rejimida

мониторинг қилиш, МТТларда озиқ-овқат харажатларини автоматик ҳисобга олишни замонавий рақамли технологиялар орқали юритиш имконини бермоқда.

Ўтказилган тажриба-синов натижаларидан келиб чиққан ҳолда, Мактабгача таълим вазирлиги бошқа ташкилотлар билан ҳамкорликда 2022 йил 1 июнга қадар “Болалар боғчаси” тизимининг такомиллаштирилган кўринишини юртимиздаги барча давлат мактабгача таълим ташкилотларида жорий этиш режалаштирилган. Лойиҳа доирасида Мактабгача таълим вазирлиги томонидан Республика санитария-эпидемиологик осойишталик ва жамоат саломатлиги хизмати билан келишилган ҳолда, тасдиқланган стандарт таомнома асосида болаларни овқатлантиришга мўлжалланган “Ягона мавсумий таомнома”ни жорий этиш кўзда тутилган.

Мақсад битта — мактабгача таълим тизимини рақамлаштириш ҳисобига меҳнат ресурсларини тежаш, иш унумини ошириш ҳамда тизимнинг очиқ ва шаффофлигини таъминлашдир.

Адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори – "Мактабгача таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепцияси тўғрисида" (2022 йил 12 апрель, ПҚ–208-сон).
2. А.А. Абдувалиев. “Таълимда ахборот-коммуникация технологиялари”. – Тошкент: ТДПУ нашриёти, 2021. – 220 б.
3. Р.Қ. Маҳмудов, Н.Ф. Эргашева. “Мактабгача таълим муассасаларида рақамли технологияларни қўллаш”. – Тошкент: “Илм ва таълим”, 2020. – 156 б.
4. Ж.А. Юнусова. “Мактабгача таълимда инновацион педагогик технологиялар”. – Тошкент: “Фан”, 2019. – 180 б.
5. UNESCO (2021). "Digital learning and early childhood education: Opportunities and challenges." Paris: UNESCO Publishing.
6. Anderson, T., & Dron, J. (2014). "Teaching Crowds: Learning and Social Media". Athabasca University Press.
7. Ўзбекистон Республикаси Мактабгача ва мактаб таълими вазирлиги сайти — <https://www.maktab.uz>
8. Кабулова Н.К. “Мактабгача таълимда рақамли ўқитиш усуллари” // “Педагогика ва психология” журнали, 2023, №2.
9. World Bank. (2020). “The Future of Education is Digital: Investing in Early Childhood through Technology.” Washington, DC.